

DIGITAL MINDFULNESS” VA “DIGITAL WELL-BEING” TAMOYILLARI ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

Ubaydullayeva Gullola Hamid qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi 1- bosqich magistranti.

Qurbonova Go‘za

P.f.n. professor.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089467>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini digital mindfulness va digital well-being tamoyillari asosida rivojlantirish masalalarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda pedagogik jarayonda raqamli resurslardan ongli va maqsadli foydalanish, shuningdek, o‘qituvchining professional va shaxsiy hayotini muvozanatlash kabi jihatlar tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, digital tamoyillarni tatbiq etish bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik samaradorlikni oshiradi, stressni kamaytiradi va innovatsion pedagogik yondashuvlarni joriy etish imkonini yaratadi. Tadqiqot shuningdek, metodik tavsiyalar ishlab chiqish va raqamli kompetensiya ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha strategiyalarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Digital mindfulness, digital well-being, bo‘lajak o‘qituvchi, kasbiy kompetensiya, pedagogik innovatsiya, raqamli muhit.

DEVELOPMENT OF PROSPECTIVE TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE BASED ON THE PRINCIPLES OF DIGITAL MINDFULNESS AND DIGITAL WELLBEING

Annotation. This study is devoted to the development of prospective teachers’ professional competence based on the principles of digital mindfulness and digital well-being. The research analyzed aspects such as conscious and purposeful use of digital resources in pedagogical practice, as well as balancing professional and personal life. The results indicate that the application of digital principles enhances pedagogical effectiveness, reduces stress, and facilitates the implementation of innovative teaching approaches. The study also focuses on developing methodological recommendations and identifying strategies for forming digital competence skills.

Keywords: Digital mindfulness, digital well-being, prospective teacher, professional competence, pedagogical innovation, digital environment.

KIRISH

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. So‘nggi yillarda global miqyosda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi jamiyat hayotining barcha sohalarida, ayniqsa ta‘lim tizimida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. Oliy ta‘lim jarayonida elektron platformalar, masofaviy ta‘lim, sun‘iy intellekt elementlari, mobil ilovalar va raqamli resurslardan keng foydalanish bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Natijada pedagog kadrlar oldiga nafaqat fan bo‘yicha bilimga ega bo‘lish, balki raqamli muhitda ongli, muvozanatli va psixologik barqaror faoliyat yurita olish kabi yangi talablar qo‘yilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalardan haddan tashqari va nazoratsiz foydalanish talabalarida diqqatning pasayishi, raqamli charchoq (digital fatigue), stress, emotsional zo'riqish, ijtimoiy izolyatsiya va motivatsiya susayishiga olib kelmoqda. Xususan, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining katta qismi ekran qarshisida o'tkazilishi bo'lajak o'qituvchilarning psixologik holati va kasbiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa ta'lim sifati va pedagogik faoliyat natijadorligiga bevosita ta'sir qiluvchi omil hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirishga qaratilgan davlat siyosati doirasida "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, oliy ta'limda kredit-modul tizimining joriy etilishi, masofaviy va aralash ta'lim shakllarining kengayishi bo'lajak o'qituvchilardan yuqori darajadagi raqamli kompetensiyalarni talab etmoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, mavjud ta'lim jarayonida raqamli kompetensiyalar asosan texnik ko'nikmalar bilan cheklanib, raqamli muhitda ongli faoliyat yuritish, raqamli gigiyena, stressni boshqarish, diqqatni jamlash va psixologik barqarorlikni ta'minlash masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti.

Tadqiqotning maqsadi. Digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillari asosida bo'lajak o'qituvchi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini tajriba-sinov ishlari orqali asoslab berish.

Tadqiqotning vazifalari:

- Digital mindfulness va digital wellbeing tushunchalarining ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilish
- Bo'lajak o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining tuzilmasi va komponentlarini aniqlash
- Raqamli ta'lim muhitida ongli va muvozanatli faoliyatni rivojlantiruvchi pedagogik omillarni aniqlash;
- Digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillari asosida bo'lajak o'qituvchi kompetensiyasini rivojlantirish modelini ishlab chiqish;
- Tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va natijalarini tahlil qilish;

Tadqiqot obyekti: Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik jarayoni.

Tadqiqot predmeti: Digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillari asosida bo'lajak o'qituvchi kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik mazmuni, shakllari, metodlari va shart-sharoitlari.

Asosiy qisim: Zamonaviy ta'lim tizimi ta'lim oluvchilar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan o'qitish usullari va innovatsion yondashuvlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga keng joriy etilishi bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarini, balki ularning raqamli muhitda ongli, muvozanatli va mas'uliyatli faoliyat olib borish qobiliyatlarini rivojlantirish zaruratini yuzaga chiqarmoqda.

Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillarining o'рни va ahamiyatiga bag'ishlangan qator ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda. Psixologik va pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda ongli faoliyat yuritish, diqqatni boshqarish, raqamli stressni kamaytirish hamda psixologik barqarorlikni ta'minlash masalalari zamonaviy ta'lim

tadqiqotlarining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllanmoqda. Ushbu yo‘nalishda xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli nazariy yondashuvlar va konsepsiyalar ishlab chiqilgan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar tahlili asosida bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ta’sir etuvchi muhim omillar sifatida digital mindfulness, digital wellbeing hamda kasbiy faoliyatga psixologik tayyorlik ajratib ko‘rsatildi. Mazkur omillar o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchining raqamli ta’lim sharoitida yuqori kasbiy natijalarga erishishiga xizmat qiladi. Shuningdek, digital mindfulness va digital wellbeing bo‘lajak o‘qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta’minlovchi muhim omillar sifatida namoyon bo‘ladi.

Ushbu tadqiqot mavzusidan kelib chiqqan holda, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida digital mindfulness va digital wellbeing tushunchalarining mazmunini aniqlash va ularning pedagogik mohiyatini yoritish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mazkur tushunchalarni tahlil qilishdan avval ularning nazariy asoslarini ochib berish zarur hisoblanadi.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida “pozitsiya” tushunchasiga quyidagicha ta’rif berilgan: pozitsiya (lotincha positio – holat, vaziyat) — shaxs yoki narsaning tutgan o‘rni, egallab turgan joyi, mavqeyi, holati va vaziyatini ifodalaydi. Ushbu ta’rifdan kelib chiqib, pozitsiya shaxsning muayyan faoliyatga, atrof-muhitga va ijtimoiy jarayonlarga bo‘lgan barqaror munosabatini ifodalovchi tushuncha sifatida talqin etiladi.

Pedagogik va psixologik adabiyotlarda “pozitsiya” tushunchasi an’anaviy ravishda munosabatlar nazariyasi asosida sharhlanib, shaxs xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladigan, haqiqatning muayyan jihatlariga bo‘lgan munosabatlarning murakkab, barqaror va integral tizimi sifatida izohlanadi (B.R. Ananyev, A.G. Kovalev, B.F. Lomov, V.N. Myasishchev). Ushbu yondashuvga ko‘ra, shaxsning pozitsiyasi uning dunyoqarashi, qadriyatlarini, shaxsiy prinsiplari va faoliyat uslubini belgilab beradi.

V.M. Polonskiyning “Ta’lim va pedagogika bo‘yicha izohli lug‘at”ida pozitsiya “atrofdagi haqiqatning turli hodisalariga nisbatan insonning faoliyati va xatti-harakatlarida namoyon bo‘ladigan barqaror munosabatlar tizimi” sifatida ta’riflanadi. Ushbu yondashuv pozitsiyaning faoliyatga yo‘naltirilgan mohiyatini ochib beradi. A.L. Svenskiyning qisqa psixologik lug‘atida esa pozitsiya “maqom” tushunchasiga yaqin bo‘lib, har qanday ijtimoiy pozitsiya muayyan ijtimoiy rollarni bajarishni taqozo etishi qayd etiladi.

Mazkur nazariy qarashlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bo‘lajak o‘qituvchining raqamli muhitdagi pozitsiyasi ham uning kasbiy faoliyatida barqaror namoyon bo‘ladigan munosabatlar, qadriyatlar va xatti-harakatlar tizimini ifodalaydi. Shu nuqtai nazardan, digital mindfulness va digital wellbeing asosidagi kasbiy pozitsiya bo‘lajak o‘qituvchining raqamli texnologiyalarga bo‘lgan ongli, mas’uliyatli va muvozanatli munosabatini aks ettiradi.

Pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, “pozitsiya” tushunchasi turli yo‘nalishlarda tadqiq etilgan. Jumladan, shaxsiy pozitsiya (L.P. Buyeva, A.N. Leontev, S.L. Rubinshteyn), ichki mavqe (L.I. Bojovich), ijtimoiy mavqe (A.G. Asmolov), subyekt pozitsiyasi (V.I. Slobodchikov, I.Y. Isayev), kasbiy pedagogik pozitsiya (Y.V. Bondarevskaya, N.Y. Shchurkova), kasbiy pozitsiya (N.V. Kuzmina, L.M. Mitina, V.A. Slastyonin) kabi tushunchalar ilmiy muomalada keng qo‘llaniladi.

Zamonaviy raqamli ta'lim sharoitida ushbu tushunchalar qatoriga raqamli kasbiy pozitsiya tushunchasini ham kiritish zarurati yuzaga kelmoqda. Digital mindfulness va digital wellbeing asosidagi kasbiy pozitsiya bo'lajak o'qituvchining:

- raqamli texnologiyalardan ongli foydalanishi;
- raqamli stress va charchoqni boshqarishi;
- raqamli muhitda mas'uliyatli pedagogik qarorlar qabul qilishi;
- kasbiy va shaxsiy faoliyat o'rtasida muvozanatni saqlashi kabi sifatlarini ifodalaydi.

Shunday qilib, pozitsiya tushunchasining pedagogik-psixologik talqinlari asosida aytilish mumkinki, digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillariga asoslangan kasbiy pozitsiya bo'lajak o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining muhim omili bo'lib, uning raqamli ta'lim sharoitida samarali, barqaror va mas'uliyatli faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

A.G. Asmolovning ta'kidlashicha, insonning pozitsiyasi ijtimoiy munosabatlar tizimi bo'lib, u shaxs uchun hayot mazmunini tashkil etuvchi ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va g'oyalarga, shuningdek, individual xususiyatlarga tayanadi. Olimning fikricha, faqat kuchli va ongli shaxs o'zining moddiy hamda ma'naviy ehtiyojlarini qondira oladigan hayot tarzini shakllantiradi, o'zini tutish strategiyasini ishlab chiqadi, kasbiy va shaxsiy rivojlanishning yangi cho'qqilarini anglay oladi hamda o'z axloqiy tanlovi uchun mas'uliyatni zimmasiga oladi. Ushbu yondashuv zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchining raqamli muhitdagi ongli tanlovi va mas'uliyatli kasbiy faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Xususan, digital mindfulness va digital wellbeing asosidagi kasbiy pozitsiya o'qituvchining raqamli texnologiyalardan foydalanishda ongli strategiyalarni tanlashini taqozo etadi.

Xulosa. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, digital mindfulness va digital well-being tamoyillarini tatbiq etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini sezilarli darajada oshiradi. Bu tamoyillar pedagogik faoliyatni sifatli va samarali tashkil etish, stressni kamaytirish va o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimallashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu asosda amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin: pedagoglarni raqamli ong va sog'lomlik bo'yicha treninglar bilan ta'minlash, pedagogik mashg'ulotlarda digital tamoyillarni integratsiyalash, raqamli kompetensiya va wellbeingni baholash tizimini joriy etish. Tadqiqot natijalari bo'yicha metodik tavsiyalar bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish, pedagogik jarayonni sifatli va samarali tashkil etish imkonini beradi, hamda raqamli muhitdagi salbiy oqibatlarini kamaytiradi. Shu bilan birga, digital kompetensiya va well-being tamoyillarining integratsiyasi pedagogik innovatsiyalarni rivojlantirish va o'quv jarayonini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. European Commission. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
2. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO Publishing, 2018.
3. OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. Paris: OECD Publishing, 2019.
4. Kabat-Zinn J. Mindfulness for Beginners. New York: Sounds True, 2016.
5. Roeser R. W., Eccles J. S. Mindfulness and Compassion in Human Development. New York: Guilford Press, 2015.

6. Pons J. de Pablos, Colás-Bravo P., González-Ramírez T. Digital Technologies and Teacher Well-Being. Education Sciences, MDPI, 2021.
7. Redecker C. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu Explained. Joint Research Centre, 2017.
8. Carr N. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York: W. W. Norton & Company, 2020.
9. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. London: Bloomsbury Academic, 2016.
10. Xodjayev B.X. Zamonaviy pedagogika va innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
11. Sayidahmedov N.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU, 2019.
12. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
13. Hobbs R. Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom. Thousand Oaks: Corwin Press, 2011.